

Compreensões para atuação do profissional do lazer na perspectiva da animação cultural

Matheus Oliveira SANTOS¹

Luiz GONÇALVES JUNIOR²

Resumo: O lazer é um direito social garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porém esse direito não necessariamente tem sido assegurado na vida de crianças e adolescentes, tampouco de adultos, pois o desemprego, os baixos salários e a precarização das leis trabalhistas afetam os trabalhadores e seus filhos no usufruto do lazer. Partindo dos pressupostos legais, o presente artigo tem como objetivo central apresentar a compreensão do fenômeno lazer e apontar contribuições para a atuação do profissional desta área enquanto animador cultural. Compreende-se a vivência do lazer enquanto prática social, não fragmentada em tempo (de trabalho x livre/disponível), tampouco como sendo possível de realizar apenas delimitada a espaços (equipamentos específicos de lazer x outros espaços), nem mesmo atendo-se a atividades (não sérias x sérias), mas, prioritariamente, enquanto atitude, ou seja, a intencionalidade do sendo-uns-com-os-outros-ao-mundo. Ser este, portanto, integral, que se faz e refaz nas relações de intersubjetividade com os outros seres, tendo, como pano de fundo, o contexto do mundo. Parte-se da concepção de Animação Cultural como intervenção pedagógica nos momentos de lazer. O termo “animação” é originário da palavra grega *anima* que, traduzida para o português, significa “alma”. Nesse sentido, os momentos de lazer necessitam ter um significado, um sentido para aqueles que os vivenciam, com a intencionalidade voltada para o campo da cultura. A partir dessa concepção, o profissional do lazer assume a postura de animador cultural, atuando numa perspectiva dialógica e democratizadora, tendo o lazer enquanto veículo e objeto de educação problematizadora e emancipadora, comprometida com a promoção da qualidade de vida e com a transformação social.

Palavras-chave: Lazer. Animação Cultural. Educação Emancipadora.

¹**Matheus Oliveira Santos.** Doutorando e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Professor de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. *E-mail:* mat_tchos@yahoo.com.br.

²**Luiz Gonçalves Junior.** Pós-Doutor em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Portugal (ICS/UL). Doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Professor Titular do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). *E-mail:* luizgj7@gmail.com.

Understanding the performance of leisure professionals in the perspective of cultural animation

Matheus Oliveira SANTOS

Luiz GONÇALVES JUNIOR

Abstract: Leisure is a social right guaranteed by the Constitution of the Federative Republic of Brazil and the Statute of Children and Adolescents, but it has not necessarily been ensured in the lives of children and adolescents, nor of adults, as unemployment, low wages and precarious employment labor laws affect workers and their children in the enjoyment of leisure. Based on the legal assumptions, this article has the central objective of presenting an understanding of the leisure phenomenon highlighting contributions to the practice of professionals in this area as cultural animators. The experience of leisure is understood as a social practice, not fragmented in time (work vs. free/available), nor being limited to spaces (specific leisure equipments vs. other spaces), nor being restricted to activities (not serious vs. serious), but primarily understood as an attitude—the intentionality of being-with-others-to-the-world. Thus, a being that is integral, created and recreated in relations of intersubjectivity with other beings, having, as a background, the context of the world. We start with the concept of Cultural Animation as a pedagogical intervention in moments of leisure. The term ‘animation’ comes from the Greek word *anima*, which translates into Portuguese as ‘soul’. In this sense, moments of leisure need to have meaning, a sense for those who experience them, with intentionality aimed at the field of culture. From this conceptualization, the leisure professional assumes the position of a cultural animator, acting in a dialogical and democratizing perspective, having leisure as a vehicle and object of problematizing and emancipating education, committed to the promotion of quality of life and social transformation.

Keywords: Leisure. Cultural Animation. Emancipatory Education.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art. 6º, Capítulo II, estabelece que o lazer é um direito social de todo cidadão (BRASIL, 1988), porém, devido a fatores como o desemprego avassalador, os baixos salários, a precarização das leis trabalhistas, que afetam os trabalhadores e seus filhos no usufruto do lazer, não necessariamente tem sido assegurado esse direito na vida de crianças e adolescentes, tampouco de adultos.

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 2008) anuncia, em seu Artigo 4º:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2008, p. 9-10).

Partindo desses pressupostos legais, o presente artigo tem como objetivo central apresentar a compreensão do fenômeno lazer e apontar contribuições para a atuação do profissional desta área enquanto animador cultural a partir de pesquisa bibliográfica.

2. METODOLOGIA

No intuito de compreender a atuação do profissional do lazer enquanto animador cultural, foi realizada pesquisa bibliográfica acerca do fenômeno lazer e a construção conceitual da animação cultural.

Conforme Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é realizada a partir de material já elaborado, tais como artigos, livros, teses e dissertações. Optamos por esse tipo de pesquisa que difere da revisão de literatura, pois além da compilação sistemática dos dados nas referências pesquisadas, realizamos questionamentos e diálogo crítico das produções com o tema estudado.

Ribeiro Junior (2016) afirma que a pesquisa bibliográfica depende das opções de buscas que são empreendidas pelos pesquisadores, ou seja, há intencionalidade na escolha dos estudos que possibilitam dialogar com o tema empreendido, revisando assim, uma parcela dos estudos, todavia compreendemos que “[...] a construção do conhecimento científico se trata de um processo inesgotável e primordialmente coletivo, no qual compartilhamos e colocamos em debate perspectivas e projetos de mundo” (p. 36).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A compreensão do fenômeno do lazer exige alguns questionamentos iniciais para sua aproximação: o que é esse fenômeno, o lazer? Quando e de onde ele surgiu? Como podemos defini-lo? Segundo Marcellino (2000b), existe uma grande polêmica entre os estudiosos sobre a ocorrência histórica do lazer na vida social. Para ele, o fenômeno lazer, tal como conhecemos hoje, surge a partir da Revolução Industrial, quando a Europa passou por um conjunto de transformações socioeconômicas, com consequente alteração do modo de organização social e de trabalho. A economia de subsistência, baseada, sobretudo, na agricultura e no trabalho artesanal, foi substituída pelo trabalho, em um sistema dito fabril.

Alves Junior e Melo (2003) também refletem sobre esse aspecto. Para eles, a humanidade, constantemente, buscou por formas de diversão tão importantes quanto o trabalho, a religiosidade e a vida familiar. Todavia, essa busca pela diversão não significa que sempre tenha existido o que hoje chamamos por “lazer”. “O fato de haver equivalências não significa que os fenômenos sejam os mesmos” (ALVES JUNIOR; MELO, 2003, p. 2). Assim, “[...] o lazer é um fenômeno moderno, surgido com a artificialização do tempo de trabalho, típica do modelo de produção fabril, desenvolvido a partir da Revolução Industrial” (ALVES JUNIOR; MELO, 2003, p. 29).

De acordo com Bruhns (1998), é nessa sociedade urbano-industrial que a noção de tempo linear se tornou, predominantemente, objetiva, universal, irreversível e medida em unidades sucessivas,

concebida como medida abstrata, capaz de ser aferida e calculada por um instrumento: o relógio mecânico.

Para Woodcock (1990, p. 120), escritor vinculado ao movimento político anarquista³, o relógio:

[...] transformou o tempo, transformando-o de um processo natural em uma mercadoria que pode ser comprada, vendida e medida como um sabonete ou um punhado de passas de uva. E, pelo simples fato de que, se não houvesse um meio para marcar as horas com exatidão, o capitalista industrial nunca poderia ter se desenvolvido, nem teria continuado a explorar os trabalhadores, o relógio representa um elemento de ditadura mecânica na vida do homem moderno, mais poderoso do que qualquer outro explorador isolado ou de qualquer outra máquina.

O relógio foi a primeira máquina automática que adquiriu uma função social, pois, por meio dele, foi possível a regulamentação e arregimentação da vida dos seres humanos, condições necessárias para assegurar o funcionamento de um sistema de trabalho baseado na exploração. Podemos perceber essa exploração nos *slogans* da ideologia capitalista que dizem “tempo é dinheiro⁴” e “perder tempo”, sendo, este último, considerado um pecado para a igreja.

Para Lafargue (1999, p. 63):

Uma estranha loucura apossa-se das classes operárias das nações onde impera a civilização capitalista. [...] Esta loucura é o amor pelo trabalho, a paixão moribunda pelo trabalho, levada até o esgotamento das forças vitais do indivíduo e sua prole. Em vez de reagir contra essa aberração mental, os padres, economistas, moralistas sacrossantificaram o trabalho.

Alves Junior e Melo (2003) referem que, com a artificialização do tempo de trabalho, houve também a artificialização do tempo de não-trabalho, surgindo o que hoje definimos como “lazer”. Com

³Anarquismo é a doutrina, teoria ou filosofia política que afirma que a autoridade política, sob qualquer aspecto, é desnecessária e indesejável. Embora a ênfase central na teoria repouse assim na hostilidade ao Estado, a ela se aliam frequentemente atitudes que repudiam não só a autoridade política, mas também a organização social e a autoridade religiosa. O anarquismo destaca as possibilidades de cooperação voluntária e ajuda mútua na vida do homem e ataca a cooperação conseguida pela força ou pela ameaça de coação externa (SILVA, 1986).

⁴Expressão marcada por Benjamin Franklin.

essas mudanças, o tempo de não-trabalho torna-se um tempo de contraponto ao trabalho produtivo. O trabalho capitalista, alienado em sua essência, era visto pelas classes proletárias como um esforço cansativo e rotineiro, o qual tinha a sobrevivência como principal objetivo. Assim, o lazer torna-se, paradoxalmente, vislumbrado pelo assalariado como um dos poucos momentos de realização e prazer, devendo “compensar” a frustração gerada no seio do processo produtivo (WERNECK, 2000).

Concordamos com Bosi (1977, p. 76), quando diz que “[...] se no trabalho e no lazer corre o mesmo sangue social, é de esperar que a alienação de um gere a evasão e processos compensatórios em outro”. Criou-se assim, até os dias atuais, uma clara cisão entre “tempo de trabalho” e “tempo de não-trabalho” ou “tempo livre” que, muitas vezes, é confundido com o próprio fenômeno lazer.

De acordo com essas reflexões, o entendimento do lazer vem sendo histórico e culturalmente atrelado, principalmente, às noções de trabalho, assumindo relações de tensão. O trabalho vem sendo reduzido ao simples labor. Já o lazer, por sua vez, vem sendo concebido como um “tempo livre” do trabalho produtivo, sendo privilégio de poucos e um sutil meio de se internalizar a maneira dominante de ver o mundo, permitindo a manutenção dessa opressora e injusta situação (WERNECK, 2000).

Atualmente, o lazer está presente não apenas na Declaração Universal dos Direitos Humanos⁵, mas também na Constituição Federal do Brasil⁶, sendo previsto como um direito social, constituindo-se em um importante fenômeno social. Mas, será que existe um consenso sobre sua definição entre os estudiosos, profissionais da área e a população em geral?

Segundo Bramante (1998), há uma grande complexidade na sua definição, transitando desde sua etimologia, representando sentidos distintos na sua raiz latina: *licere* (lazer), *schole* (escola), *otiu* (ócio), até a inexistência da palavra lazer, nos países vizinhos de língua espanhola, sendo, habitualmente, tratada por “ocio” ou

⁵Art. 24º: “Todo o homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas”.

⁶Art. 6º, Capítulo II.

“tiempo libre”. Em nosso país, ele sempre foi conceitualmente confundido com recreação, jogo, esporte, brincadeira, entre outros.

No que diz respeito ao vocabulário comum, o que se verifica, com maior frequência, é o entendimento do lazer enquanto “[...] simples associação com experiências individuais vivenciadas que, muitas vezes, implica na redução do conceito às visões parciais, restritas ao conteúdo de determinadas atividades” (MARCELLINO, 2000a, p. 21). O mesmo autor mostra que nem mesmo as repartições de prestações de serviços públicos deixam evidenciado um campo abrangido pelo lazer. “Não são poucas, nos âmbitos estadual e, principalmente, municipal, secretarias ou divisões de ‘Esporte e Lazer’, ‘Recreação e Lazer’, ‘Cultura e Lazer’ etc” (MARCELLINO, 2000a, p. 21).

Esse caráter parcial e limitado que se observa quanto ao conteúdo também é verificado quando se procura detectar os valores associados ao lazer. Para o senso comum, os mais comumente relacionados são o divertimento e o descanso (MARCELLINO, 2000a).

Se sairmos às ruas perguntando às pessoas o que é lazer, veremos que, dificilmente, alguém não terá uma opinião sobre o assunto. Isso porque, na atualidade, o lazer vem ganhando prestígio e espaço nas vivências cotidianas. Em entrevistas realizadas junto a transeuntes, o lazer é entendido como: “jogo, piquenique”, “parque, onde as crianças brincam, onde tem campo de futebol e a turma joga bola, voleibol, basquete”, “sair, curtir, ir para as baladas”, “lazer é diversão, tranquilidade, crianças”, “um momento onde a gente se diverte, o lugar onde a gente esquece do dia a dia, é uma brincadeira, [...] passatempo”, “é uma maneira de você sair da sua rotina, mas [...] não significa uma maneira vazia de você sair da rotina”, “refrescar a mente um pouco, ficar sossegado, beber, se divertir, sem arrumar conflito, sem nada”⁷. Como podemos observar nessas frases citadas pelos populares, não existe um consenso quanto a uma definição do que vem a ser o lazer.

⁷Frases retiradas do documentário “Ócios do Ofício”, desenvolvido na cidade de São Carlos, pela ACIEPE (Atividade Curricular da Integração Ensino, Pesquisa e Extensão) Lazer em Debate, ministrada pela Prof. Dra. Valquíria Padilha, na UFSCar, em 2004 (ÓCIOS, 2004).

Entre os estudiosos e profissionais da área também não existe um consenso sobre seu conceito. O que se pode verificar é a distinção de duas grandes linhas. A primeira, que enfatiza o aspecto *atitude*, considera o lazer como um *estilo de vida*, portanto independente de um tempo determinado e, a segunda, privilegia o aspecto *tempo*, situando-o como liberado do trabalho, ou como *tempo livre*, não só do trabalho, mas de outras obrigações (religiosas e familiares, por exemplo), ressaltando a qualidade das ocupações desenvolvidas. Mas, a tendência mais comum entre os estudiosos e especialistas é a de considerar as duas variáveis – tempo e atitude – para a conceituação do lazer (MARCELLINO, 2000b). Alves Junior e Melo (2003) referem-se também ao prazer como importante parâmetro para definir o lazer. Segundo os autores, “[...] as atividades de lazer são buscadas tendo em vista o *prazer* que possibilitam, embora nem sempre isso ocorra e embora o prazer não deva ser compreendido como exclusividade de tais atividades” (ALVES JUNIOR; MELO, 2003, p. 32).

Os estudiosos das mais variadas matrizes ideológicas tendem a concordar com um conjunto de características advindas da vivência do lúdico como eixo fundamental do lazer. Para Bramante (1998, p. 12), “[...] a ludicidade, enquanto eixo principal da experiência do lazer, [...] que, por meio dos mais distintos estudos, redescobre-se a vocação inerente do ser humano que brinca e que joga, na sua mais pura essência antropológica”. Para Bracht (2003, p. 157),

[...] uma das características do lazer enquanto dimensão própria da cultura, além dos aspectos já pontuados (relativos ao tempo, à atitude e busca do prazer), é o caráter lúdico de suas práticas.

Pinto (2007) parte da concepção de lúdico como construção da alegria, pela prática com autonomia, conceito este que a autora analisa com base na inter-relação dos princípios de vivência plural, significativa e compartilhada.

A experiência plural significativa é uma ação com sentidos e significados atribuídos pelos seus participantes. Nasce da curiosidade, da motivação, do interesse dos sujeitos brincantes e realiza-se segundo suas capacidades de (re)criar os conteúdos nas situações concretas vividas (PINTO, 2007).

Já a construção compartilhada na experiência lúdica capacita o grupo a transformar o desejado em algo possível. Sujeitos e grupos fortalecem-se. Dessa experiência compartilhada surgem as regras de convivência e de organização. O jogo lúdico constitui-se como espaço privilegiado de diálogo e interação, com ricas possibilidades para administração dos conflitos (PINTO, 2007).

Ainda segundo a autora, a experiência lúdica é enfatizada pelo direito que todos têm de ser, decidir e agir como indivíduos e sujeitos coletivos. No entanto, é importante esclarecer que ela não está referindo-se à liberdade como um bem absoluto, doado e herdado, do qual podemos abusar. Também não a está limitando pela coação social sob a forma de tradição, costumes, leis ou regulamentos. Viver a liberdade também não é fazer o que se quer, na hora e lugar que se desejar. Assim, a liberdade no jogo lúdico é autonomia construída na interação com o outro.

Mas, para Pinto (1998), o lúdico, essência do lazer, foi sendo esquecido, principalmente no século XX. Para ela,

[...] o desejo de ‘retorno’ à proeza de repensar o lazer fundado nos pilares do lúdico, nos desafia a romper a simbolização alienada, que nos vem sendo ensinada quotidianamente, e entender os sentidos das resistências lúdicas nessa nossa sociedade tão conflituosa (PINTO, 1998, p. 19).

A conotação positiva está muito presente nos trabalhos que consideram o lúdico como um fenômeno que provoca nos sujeitos um estado de agradável sensação (GOMES, 2004a; BRACHT, 2003). Mas para Silva (2001), o lúdico não pode estar carregado somente de valores positivos, pois para ele:

[...] é importante reconhecer que o lúdico não é apenas uma entidade divina e metafísica, um reino da fantasia, dotado apenas da força transgressora da liberdade, gratuidade, criatividade, prazer e solidariedade, participação voluntária e outros. Pelo contrário, ele contém em seu bojo esses valores supracitados, mas também uma relação dialética entre consenso e conflito, a dor e prazer, alienação e emancipação (SILVA, 2001, p. 16).

Gomes (2004a) reconhece as contradições apontadas por Silva (2001, p. 145), e define o lúdico “[...] como expressão humana de significados da/na cultura referenciada no brincar consigo, com o outro e com o contexto”. Por isso, o lúdico reflete as tradições, os valores, os costumes e as contradições presentes em nossa sociedade, sendo construído culturalmente e cercado por vários fatores: normas políticas e sociais, princípios morais, regras educacionais, condições concretas de existência.

Dessa maneira, podemos perceber que cresce o entendimento do lazer como busca de dignidade e do respeito à pessoa como cidadã e, assim, de sua compreensão como campo de humanização das relações, dando sentido às vivências de lazer para as pessoas.

Um dos estudiosos do lazer, cujos estudos tiveram grande repercussão no Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, foi o sociólogo francês Joffre Dumazedier, referência importante pelo enfoque a partir da Sociologia, Arquitetura, Psicologia, Educação Física, áreas essas que se debruçam no estudo do lazer.

Esse pesquisador compreende o lazer como:

[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 2001a, p. 34).

Segundo o autor, o lazer teria, basicamente, três funções: *descanso*, *divertimento*⁸ e *desenvolvimento*.

A função *descanso* tem como objetivo liberar-se da fadiga. Nesse sentido, o lazer “[...] é um reparador das deteriorações físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes das obrigações cotidianas e, particularmente, do trabalho” (DUMAZEDIER, 2001a, p. 32). Já a função *divertimento* está diretamente ligada à busca de atividades compensatórias que provoquem prazer e satisfação. Finalmente, a função *desenvolvimento* “[...] cria novas

⁸Devido aos vários sentidos da palavra *divertissement*, na língua francesa, a tradutora do livro de Joffre Dumazedier prefere não restringir à simples tradução divertimento, preferindo colocar três sentidos: divertimento, recreação e entretenimento.

formas de aprendizagem voluntária, [...] no indivíduo libertado de suas obrigações profissionais”, visando “[...] o completo desenvolvimento da personalidade, dentro de um estilo de vida pessoal e social” (DUMAZEDIER, 2001a, p. 34). Vale ressaltar que, para o autor, as três funções são solidárias e estão sempre intimamente unidas umas às outras, mesmo quando parecem opor-se entre si.

Além dessas categorizações sobre a função do lazer, Joffre Dumazedier (2001b) faz uma classificação dos interesses culturais do lazer, procurando dividi-los em cinco categorias, de acordo com o interesse central desencadeado na vivência, sendo elas: os interesses físicos, práticos ou manuais, artísticos, intelectuais e sociais. Marcellino (2000b), Alves Junior e Melo (2003), Camargo (2003) e Schwartz (2003) corroboram com essa classificação. Ao refletirmos sobre essas categorias, não podemos pensá-las separadamente, como campos estanques, mas sim havendo fortes ligações umas com as outras.

Nos **interesses físicos** o que mais prevalece é o movimento e/ou o exercício físico. As práticas esportivas, a pesca, os passeios, a ginástica constituem esse campo de interesse.

Nos **interesses práticos** ou **manuais** prevalece o prazer em manipular objetos, materiais ou lidar com a natureza. Como exemplos, temos a bricolagem⁹, o artesanato, a jardinagem e o cuidado dos animais. Esses interesses são frequentemente confundidos com os *hobbies*, ainda que, entre eles, encontrem-se atividades não necessariamente manuais.

Os **interesses artísticos** têm seu campo de domínio no imaginário; seu conteúdo é estético e configura a busca da beleza e do encantamento. Estão relacionados a essa categoria a dança, as festas, o teatro, a música. Alves Júnior e Melo (2003) observam a existência da arte na cultura popular, nas quadras de escolas de samba, nas tradições folclóricas.

⁹Bricolagem tem origem na palavra francesa “bricolage”, sendo usada para designar tudo aquilo que você pode fazer sem a ajuda de um profissional especializado. Normalmente associado às atividades de casa, como pequenos consertos, reformas, decoração etc.

Já nos **interesses intelectuais** o que se busca é o contato com o real, as informações objetivas e explicações racionais. Como exemplos dessa categoria temos a leitura, a participação em cursos, o xadrez, enfim, todas as atividades diretamente ligadas ao raciocínio.

Por fim, os **interesses sociais** englobam, em princípio, todas as atividades que tendem a envolver grupos e a desenvolver a sociabilidade. Os bailes, os bares, cafês, programas noturnos são exemplos.

Mais recentemente, dois outros interesses culturais do lazer foram adicionados: o interesse turístico, proposto por Camargo (2003), e o interesse virtual, proposto por Schwartz (2003). No **interesse turístico** são buscados novos ritmos, costumes, paisagens, distintos daqueles vivenciados cotidianamente. Os passeios, as viagens e a visita a shoppings constituem-se em exemplos. O **interesse virtual** pode ser compreendido como atividades de lazer que se utilizam de equipamentos de alta tecnologia. Como exemplos dessa categoria temos a interatividade com os computadores, videogame, telefone celular e televisão.

Por situar o lazer enquanto um “conjunto de ocupações”, restringindo o fenômeno à prática de determinadas atividades, o conceito de Dumazedier (2001a) vem sendo alvo de críticas (GOMES, 2004b). Gaelzer (1979) também considera a atividade como um dos elementos do lazer. Para esta autora:

[...] os elementos tempo, atividade e atitude são interdependentes e relacionados para fins do lazer individual; nenhum em separado poderá preencher as condições necessárias ao que se pretende aqui chamar Lazer (GAELZER, 1979, p. 54).

Escreve ainda que o lazer pode ser definido como “[...] harmonia individual entre a atitude, o desenvolvimento integral e a disponibilidade de si mesmo. É um estado mental ativo associado a uma situação de liberdade, de habilidade e de prazer” (GAELZER, 1979, p. 54).

Cabe ressaltar que o acesso ao lazer pela população não se esgota na mera realização de determinadas “atividades” que visem,

simplesmente, a diversão e o relaxamento, descontextualizados da dinâmica social. O significado do lazer precisa, pois, ser redimensionado e concebido no seio das dimensões socioculturais, inscritas nas sociedades atuais (WERNECK, 2000).

Nos estudos de Marcellino (2000a; 2000b), esse autor supera o entendimento do lazer como mero “conjunto de ocupações”, redimensionando-o enquanto um fenômeno cultural. Assim, entende o lazer:

[...] como a cultura – *compreendida no seu sentido mais amplo – vivenciada (praticada ou fruída)* no “tempo disponível”. O importante, como traço definidor, é o caráter “desinteressado” dessa vivência. Não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. *A “disponibilidade de tempo” significa possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplativa*” (MARCELLINO, 2000a, p. 31).

Marcellino (2000a, p. 29) prefere não usar a expressão *tempo livre*, por julgar que “[...] tempo algum pode ser considerado livre de coações ou normas de conduta social”. Segundo ele, “[...] talvez fosse mais correto falar em *tempo disponível*, ao invés de *tempo livre*” (MARCELLINO, 2000a, p. 29). O *tempo disponível* é aquele que o sujeito dispõe após as obrigações profissionais (trabalho) e das obrigações pessoais (familiares, políticas e sociais), dedicando-se a si mesmo.

Já Bramante (1998, p. 11) prefere usar a expressão tempo conquistado, pois para ele:

O tempo, conceito objetivamente inelástico, vem se tornando uma “mercadoria” de luxo, em que a máxima “tempo é dinheiro” chega a refletir o seu verdadeiro significado, dado por segmentos significativos da nossa sociedade. Portanto, “conquistar” um tempo da não obrigação vem se impondo como um desafio para todos que desejam exercitar a face humana da vida plena.

Para Gomes (2004b, p. 124), “[...] a cultura constitui uma expressiva possibilidade para se conceber o lazer em nossa realidade histórico-social”. Assim, pauta-se

[...] no pressuposto de que a cultura constitui um campo de produção humana em várias perspectivas, e o lazer representa uma de suas dimensões: inclui a *fruição* de diversas manifestações culturais (GOMES, 2004b, p. 124).

Para a autora, o lazer é uma dimensão da cultura construída socialmente, em nosso contexto, a partir de quatro elementos inter-relacionados:

- *Tempo*, que corresponde ao usufruto presente e não se limita aos períodos institucionalizados para o lazer (final de semana, férias, entre outros);
- *Espaço-lugar*, que se estende muito além de um espaço físico do qual os sujeitos se apropriam para exercer o convívio social ou local do encontro do lazer;
- *Manifestações culturais*: conteúdos vivenciados como o fluir da cultura, seja como possibilidade de diversão, descanso ou desenvolvimento;
- *Ações* (ou *atitude*) as quais estabelecem suas bases no lúdico.

Ao tomar esses quatro elementos como referência, Gomes (2004b, p. 124) ressalta que:

[...]o lazer se inscreve no seio das relações estabelecidas com as diversas dimensões da nossa vida cultural (o trabalho, a economia, a política e a educação, entre outras), sendo institucionalizado na atualidade como um campo dotado de características próprias. Mas o lazer não é um fenômeno isolado, pois está em franco diálogo com o contexto. Por um lado, o lazer pode contribuir para o mascaramento das contradições sociais, mas, por outro lado, pode representar uma possibilidade de questionamento e resistência à ordem social injusta e excludente que predomina em nosso meio.

Ao analisar as compreensões dos estudiosos do lazer, observamos que têm sido atribuídos valores para, basicamente, quatro aspectos: tempo, espaço, atividade e atitude. Desde já, explicitamos nossa compreensão, compartilhada com outros colaboradores (SANTOS *et al.*, 2007), da vivência do lazer enquanto prática social, não fragmentada em tempo (de trabalho x

livre/disponível), tampouco como sendo possível de realizar apenas delimitada a espaços (equipamentos específicos de lazer x outros espaços), nem mesmo atendo-se às atividades (não sérias x sérias), mas, prioritariamente, enquanto atitude, ou seja, a *intencionalidade do sendo-uns-com-os-outros-ao-mundo*. Ser este, portanto, integral, que se faz e refaz nas relações de intersubjetividade com os outros seres, tendo, como pano de fundo, o contexto do mundo.

Reconhecemos, porém, as interferências recíprocas da prática social trabalho na prática social lazer, bem como de outras práticas sociais. Também alertamos para a necessidade de políticas públicas que contemplem a construção de equipamentos específicos de lazer. Quanto às atividades, compreendemos que devam ser significativas e repletas de sentido para a pessoa que as realiza, de forma que não seja compelida, alienada ou oprimida (SANTOS *et al.*, 2007).

Em síntese, atentamos para a possibilidade da conscientização e autonomia do ser, implicando, portanto, na *intencionalidade* atribuída pelo ser ao lazer (e demais práticas sociais), não desconsiderando o contexto sociopolítico, o qual envolve opressão (de uns sobre outros) e desigualdades (entre uns e outros), conforme a prática social do lazer vai ocorrendo nas relações entre pessoas, grupos, comunidades, sociedades e nações, desenvolvida sob certas finalidades e em determinados espaços e tempos (SANTOS *et al.*, 2007).

Já a expressão “Animação Cultural” pode ser conceituada como uma das possibilidades de intervenções pedagógicas nos momentos de lazer. O termo “animação” é originário da palavra grega *anima* que, traduzida para o português, significa “alma” (MELO, 2004). Assim, os momentos de lazer necessitam ter um significado, um sentido para aqueles que os vivenciam; o foco e a estratégia central de sua ação são voltados para o campo da cultura. Mas como podemos compreender o termo “cultura”?

Como qualquer ocorrência histórica, a compreensão de cultura não pode ser realizada de forma homogênea e uniforme, como algo dado *à priori* ou que possua uma suposta essencialidade. Ela se modifica no decorrer do tempo, em conformidade com as relações de poder e com os interesses envolvidos nos embates e tensões

entabulados pelos atores sociais, os quais, por motivos diversos, transitam no campo gerador e gerado, ao redor da compreensão (MELO, 2006).

Fiori (1986, p. 8) entende que:

A cultura é um processo vivo, de permanente criação: perpetua-se, refazendo-se em novas formas de vida. Só se cultiva, realmente, quem participa deste processo, ao refazê-lo e refazer-se nele. A transmissão do já feito, é cultura morta. O feito é só mediador de cultura, enquanto manifesta, interiormente, um fazer interno de que participamos. A elaboração do mundo só é cultura e humanização, se intersubjetiva as consciências. Elaboração que se postula, necessariamente, colaboração-participação na construção de um mundo comum.

Segundo Hall (1997), no século XX, a cultura assumiu uma função de importância ímpar no que diz respeito à estrutura e organização da sociedade moderna, aos processos de intervenção no meio ambiente global e às movimentações dos recursos econômicos materiais. O avanço e a expansão das tecnologias e a revolução da informação não só passaram a interferir, de modo incisivo, na produção material e tecnológica, como também a direcionarem uma proporção crescente de recursos humanos para estes setores. Ao mesmo tempo, a mídia tem se tornado mediadora em muitos outros processos sociais e culturais, constituindo uma referência tanto na reprodução das condições de produção material das sociedades, quanto na veiculação das ideias e valores vigentes nessas sociedades.

Em relação à expansão das tecnologias, Melo (2006, p. 21) ressalta que durante essa época:

O desenvolvimento de tecnologias que tinham incrementado a produção, também influencia a criação e o aperfeiçoamento de novas formas de diversão, entre as quais podemos destacar o cinema como elemento-chave de compreensão, com sua relação com a eletricidade, a velocidade, a fugacidade, a imagem. Estamos nos referindo ao nascimento de uma “sociedade do espetáculo” e aos primeiros passos de estruturação de uma cultura de massas. Cada vez mais a cultura se tornará um palco de disputas e uma necessidade estratégica de controle.

Na sociedade contemporânea, a classe dominante tem se utilizado desse controle da indústria cultural, como reguladora e disciplinadora, para a manutenção da ordem social, embora também sejam observadas iniciativas de resistências e subversão. No caso brasileiro, o problema parece ainda maior, como explicita Santos (2000, p. 18):

O Brasil, pelas suas condições particulares desde meados do século 20, é um dos países onde essa famosa indústria cultural deitou raízes mais profundas e por isso mesmo é um daqueles onde ela, já solidamente instalada e agindo em lugar da cultura nacional, vem produzindo estragos de monta. Tudo, ou quase, tornou-se objeto de manipulação bem azeitada, embora nem sempre bem-sucedida.

Podemos ver que nossos esforços na área do lazer, por meio da animação cultural, incidirão em uma sociedade na qual um conjunto de imagens invade nosso cotidiano, penetrando em nossos lares e nos alcançando nas ruas, de forma ora mais, ora menos acintosa (MELO, 2006).

Assim, percebemos que o trabalho com animação cultural não será fácil, pois participamos de um jogo desigual, sendo necessário empreender embates entre a ordem estabelecida, de forma a conseguirmos contribuir para a superação da ordem vigente e para a construção de uma sociedade mais justa.

O termo Animação Cultural aproxima-se de muitas expressões usadas em nosso país. Entre elas, destacam-se: promoção cultural, difusão cultural, ação cultural, desenvolvimento cultural, entre outros. Na França e na Espanha, mais comumente, utiliza-se o termo Animação Sociocultural. Nesses países, existe até mesmo uma formação, de nível superior, para a preparação de profissionais, próxima da Educação Social. Já na Inglaterra, é corrente o uso da denominação Desenvolvimento Comunitário Sociocultural (MELO, 2004).

A animação cultural no Brasil é um campo de atuação novo e, nesse sentido, Melo (2006, p. 73) alerta:

Nos dias de hoje, a animação (sócio)cultural existe e não existe no Brasil. Há um grande número de experiências que, de alguma forma, dialogam – ora mais, ora menos

intencionalmente – com as reflexões dos autores ligados à temática, mas o termo ainda é pouco utilizado, as referências teóricas são pouco conhecidas (até mesmo porque temos pouco material acerca do assunto publicado no Brasil) e o campo acadêmico praticamente inexistente.

Ainda de acordo com Melo (2006), mesmo com um terreno fértil para desencadear tal discussão, há de se considerar alguns fatores problematizadores:

- a organização de um campo acadêmico, relacionado à animação cultural no Brasil, deverá defrontar-se com uma forte tradição disciplinar que dificulta a construção de práticas acadêmicas com características multi e interdisciplinares, como é o caso da animação;
- no Brasil, temos uma série de denominações que se sobrepõem, muitas vezes tornando-se um fator complicador para o debate. Além da coexistência de “Lazer” e “Recreação”, do recente crescimento da utilização do conceito “Entretenimento”, identifica-se ainda um grande número de termos para designar o profissional de lazer: recreador, professor, mediador, agente cultural, gentil organizador, entre outros; não são incomuns as resistências ao termo “animador”, considerando haver certo desconhecimento da etimologia da palavra;
- como não possuímos uma formação profissional específica para o animador, sendo que mesmo as experiências relacionadas à formação do profissional do lazer têm se mostrado parciais e/ou deficientes, isso pode ser mais um fator dificultador para a formulação de um campo acadêmico que possa incrementar essa discussão no Brasil.

Essas dificuldades não devem desestimular nossas esperanças de difundir e refletir sobre questões relacionadas à temática. Ressaltamos que alguns projetos e instituições veem esforçando-se para o desenvolvimento da Animação Cultural. No Brasil, merece destaque o Grupo de Pesquisa Anima: Lazer, Animação Cultural e Estudos Culturais¹⁰, ligado à Universidade Federal do Rio de

¹⁰Mais informações podem ser obtidas no site: <http://grupoanima.org/>

Janeiro, tendo, como responsáveis, os Professores Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres, os quais, nos últimos anos, vêm publicando vários artigos sobre o tema.

Também merecem referência alguns projetos em parcerias com nossos vizinhos latino-americanos e com alguns países europeus, como a realização do I Congresso Ibero Americano de Animación Sociocultural, realizado em 2006, na cidade de Salamanca (Espanha), evento no qual foram lançados a “Red Iberoamericana de Animación Sociocultural¹¹” e o periódico Animador Sociocultural: Iberoamericana¹².

Essas parcerias possibilitaram o início de uma reflexão e de um diálogo, de forma a buscar pontos convergentes para a construção de um conhecimento comum, compartilhado em torno daquilo que nos une. Na palavra de Ventosa (2007, p. 2), membro da Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, essa união se faz possível pela nossa vontade:

[...] voluntad por mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes implicándoles en el desarrollo sociocultural de sus comunidades de una manera activa, participativa, placentera y grupal. Al conjunto de prácticas, métodos y técnicas con intencionalidad educativa, contenido cultural y continente social, dirigido a conseguir dicha meta, es a lo que llamamos Animación Sociocultural.

Retomando as discussões sobre as compreensões em relação à Animação Cultural, destacamos a sua aproximação, no Brasil, com os Estudos Culturais, na busca por um referencial teórico que permita novos e consistentes entendimentos sobre os desafios que se apresentam para os que habitam o âmbito da cultura e que identificam sua atuação como estratégica para a construção de uma nova ordem social. Nas palavras de Melo (2006, p. 26):

Creio que os Estudos Culturais, em seu intuito de estabelecer uma leitura da “alta cultura” e da “cultura popular”, bem como de estabelecer um certo olhar sobre a “cultura de massas” (na verdade, rompe-se definitivamente com uma compreensão estática desses “níveis culturais”, agora entendidos como profundamente relacionados e

¹¹Mais informações podem ser obtidas no site: <http://www.rianimacion.org/publicaciones.php>

¹²Mais informações podem ser obtidas no site: <http://www.lazer.eefd.ufirj.br/animadorsociocultural/>

com fronteiras bem pouco precisas), pode apresentar perspectivas alvissareiras para pensarmos a Animação Cultural e os Estudos do Lazer.

De acordo com Melo (2006), os Estudos Culturais surgem da necessidade política em estabelecer uma educação democrática para os que dela haviam sido privados. Raymond Williams e Thompson – juntos com Richard Hoggart, compõem os primórdios dessa perspectiva teórica – atuavam como professores de classes de trabalhadores no ensino noturno, na Inglaterra. Foi a partir dessa prática concreta, dessa experiência de intervenção, que questionaram o que se ensinava e como se ensinava, com vistas a contribuir para a superação da questão da imposição de valores, por parte da classe dominante.

Parte importante dessa iniciativa era pensar que uma nova sociedade só podia ser criada de baixo para cima, e a educação era a ocasião de troca entre intelectuais e trabalhadores, cada um educando o outro, na medida que os professores tinham de se esforçar para explicar suas disciplinas em termos que fossem entendidos por pessoas comuns e pudessem ser utilizados em movimentos reais (CEVASCO, 2003, p. 62).

Os Estudos Culturais, portanto, nascem de um compromisso de professores que se veem como mais que meros reprodutores de conteúdo. O próprio Williams (1986 *apud* CEVASCO, 2003, p. 61) afirma:

Estamos começando a ver artigos de enciclopédia que datam o aparecimento dos estudos culturais a partir deste ou daquele livro de finais dos anos de 1950. Não acreditem em uma só palavra. A mudança de perspectiva no ensino das artes e da literatura e sua relação com a história e a sociedade contemporânea começou na Educação para Adultos, não começou em nenhum outro lugar.

Conforme Cevasco (2003), Raymond Williams e Thompson lutavam contra uma tradição que separava a cultura do âmbito da política e da economia, afirmando que a cultura tem uma função social, sendo um campo válido de lutas, mesmo não sendo encarada como único espaço de contestação, mas a própria situação geral contemporânea – de uma sociedade altamente complexa que tem

seu funcionamento afinado pela comunicação de massa e seus procedimentos confirmados pela educação – determina que a cultura seja um campo de lutas relevantes. Ainda segundo a autora,

[...] fica difícil intervir na sociedade a partir de uma concepção da cultura como separada da organização social, um campo apartado de onde efetivamente desenrola a vida social. Esta é uma das percepções fundantes dos estudos culturais (CEVASCO, 2003, p. 48).

Um dos conceitos centrais a serem resgatados do pensamento de Raymond Williams é o do materialismo cultural, compreendendo que existe uma intensa relação entre fenômenos culturais e socioeconômicos (CEVASCO, 2003; MELO, 2006).

Assim, os bens culturais devem ser compreendidos segundo a lógica de produção, relacionados aos valores e sensibilidades que conferem existência concreta à sociedade. Isso não quer dizer que sejam explicados, linearmente, pelas questões econômicas, mas é uma conclamação para que percebamos as complexas articulações que se estabelecem (MELO, 2006).

Prossegue Melo (2006, p. 31):

Na ótica do materialismo cultural, os produtos não são meramente objetos, mas práticas sociais. Nosso papel como animadores culturais seria de fundamentalmente o de contribuir no processo de desvendar as condições em que se apresentam na sociedade, pensando perspectiva de intervenção que considerem suas diversas formas de estruturação de sentidos e significados, considerando também os movimentos alternativos de contestação. É esse processo complexo de tensão entre o ‘dominante’ e o ‘dominado’, é essa não-linearidade que permite a ascensão de resistências, que devem sempre nortear nosso olhar cuidadoso.

Outra contribuição dada por Raymond Williams, segundo Cevasco (2003), diz respeito à necessidade de construção de uma “cultura em comum”, capaz de romper com uma longa tradição inglesa que acreditava que a cultura era um privilégio de poucos (cultura de minoria), de uma elite que deveria conduzir a organização social da maioria, a qual, supostamente, não teria condições de escolher seus caminhos face a uma sociedade turbulenta.

Na construção de uma “cultura em comum”, o desafio central parece ser criar condições para que todos tenham acesso aos meios de produção cultural, entendendo que os de ‘baixo’ também produzem cultura. A questão é criar mecanismos para garantir constantes fluxos e contrafluxos culturais, encarando a todos como potenciais produtores culturais, não somente consumidores (MELO, 2006).

Para Williams (1968 *apud* CEVASCO, 2003, p. 54),

[...] uma cultura em comum não é a extensão geral do que uma minoria quer dizer e acredita, mas a criação de uma condição em que as pessoas como um todo participem na articulação dos significados e dos valores, e nas consequentes decisões entre este e aquele significado ou valor. Isso envolveria, em qualquer mundo real, a remoção de todos os obstáculos a precisamente essa forma de participação: essa é a razão para ter interesse nas instituições de comunicação, que, sendo dominadas pelo capital e pelo poder de estado, estabeleceram a ideia de poucos comunicando para muitos, desconsiderando a contribuição dos que são vistos não como comunicadores, mas meramente como comunicáveis.

Nesse sentido, é preciso recuperar a ideia de que tenhamos uma postura pedagógica perante a cultura, mesmo porque essa vem se tornando, cada vez mais, uma experiência pedagógica em si, de difusão de valores e sensibilidades relacionados à nossa vida cotidiana, à nossa experiência social. Nesse processo, é necessário cuidado com a questão da organização das camadas populares, o que pode sugerir um certo direcionismo exacerbado, algo potencialmente perigoso (MELO, 2006). Entendendo o lazer enquanto uma dimensão da cultura historicamente situada, corroboro com Parker (1978, p. 115) quando diz que “[...] problema é saber até onde os educadores devem ir ao dizer às pessoas que tipo de lazer lhes convém”.

Assim, acreditamos que a ideia de mediação (e não imposição) seja fundamental para lidarmos com a intervenção no âmbito da cultura, sendo fundamental o uso do diálogo entre as pessoas, pois é pelo diálogo que os homens e as mulheres se aproximam uns dos outros, desprovidos de qualquer preconceito ou postura de ostentação. Ninguém pode, se quiser dialogar, estabelecer uma

relação em que um dite as normas, e o outro simplesmente as observe. No diálogo, as pessoas são livres para desejar, cultivar e estabelecer encontros.

Para Freire (2005, p. 79), “[...] o diálogo é uma exigência existencial, [...] é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir dos sujeitos, endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado [...]”.

Após essa aproximação em relação às temáticas em questão, apresentamos a definição de Animação Cultural, desenvolvida por Melo (2006, p. 28), a qual consideramos a mais apropriada. Esse autor entende que:

[...] a Animação Cultural como uma tecnologia educacional (uma proposta de intervenção pedagógica) pautada na ideia radical de mediação (que nunca deve significar imposição), que busca permitir compreensões mais aprofundadas acerca dos sentidos e significados culturais (considerando as tensões que nesse âmbito se estabelecem) que concedem concretude à nossa existência cotidiana, construída com base no princípio de estímulo às organizações comunitárias (que pressupõe a ideia de indivíduos fortes para que tenhamos realmente uma construção democrática), sempre tendo em vista provocar questionamentos acerca da ordem social estabelecida e contribuir para superação do *status quo* e para a construção de uma sociedade mais justa.

De todo o exposto até então a respeito dos temas lazer e animação cultural, percebemos que a vivência do lazer não deve ser compreendida como instantes de alienação e de opressão, desconectada da realidade social; tampouco, como espaços de fuga. Isto não significa que estejamos negando que os momentos de lazer tenham também um caráter de repouso e descanso ou de recuperação das forças. É necessário estarmos atentos para analisar como o sistema faz uso deles, e caso seja necessário, realizarmos um redimensionamento segundo uma ótica que interesse não apenas aqueles que detêm o poder (MELO, 2006).

Então, qual seria a contribuição do profissional do lazer para o questionamento da ordem social e para promover uma dimensão fundamental na qualidade de vida individual e social?

Alves Junior e Melo (2003) atentam para que, no plano cultural, não encontramos apenas uma rígida orientação que baliza todos os comportamentos humanos; tampouco, unicamente, elementos de transgressão e resistência. Assim,

[...] ao mesmo tempo em que nela [cultura] encontramos os parâmetros que propagam e mantêm a ordem social, identificamos potenciais para o questionamento e a superação dessa mesma ordem (ALVES JUNIOR; MELO, 2003, p. 52).

Dessa forma, o profissional do lazer, que atua diretamente ligado ao campo cultural, deve lidar com essas contradições, aproveitando o potencial de intervenção na ordem social, sempre respeitando as características culturais do grupo com o qual se trabalha (ALVES JUNIOR; MELO, 2003).

A intervenção do animador cultural em qualquer grupo ou comunidade não pode ocorrer de maneira impositiva. Não cabe a ele tentar interpretar a realidade, detectar o que nela está ausente ou errado, colocando “as peças no lugar”, como se observa em muitas intervenções na área de atuação do profissional do lazer. Agindo dessa maneira, o profissional, enquanto educador, estará desenvolvendo uma educação “bancária”, cujo objetivo é “encher” os educandos de conteúdos. Para Freire (2005, p. 67), “[...] na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que julgam sábios aos que julgam nada saber”. Ainda segundo esse autor, esse tipo de educação “[...] sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros” (FREIRE, 2005, p. 72).

Nesse sentido, defendemos o papel do profissional/educador enquanto mediador, que colabora para uma educação problematizadora e emancipadora, por meio da dialogicidade. Por isso, o animador cultural, ao estar cuidadosamente inserido na comunidade, atuando *com* os outros e não *sobre* os outros, conhece e reconhece um pouco mais sobre os gostos e tradições do grupo, tornando possíveis a problematização e o questionamento da realidade que os permeiam.

Neste processo é fundamental, segundo Freire (2006), um comprometimento profissional do educador, o que envolve um compromisso com os sujeitos envolvidos, a consciência do papel que cabe a cada um, a necessidade de aprimorar-se e a busca da visão crítica da realidade.

Essa forma de agir com os outros e não sobre os outros impede que o animador contribua para uma educação “bancária”, pois segundo Freire (2005, p. 77):

A educação que se impõem aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência espacializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo.

Para Werneck (1998), os profissionais da animação cultural necessitam ser capazes de interrogar o significado de suas ações e resolverem problemas coletivamente, questionando a realidade e assumindo uma atitude reflexiva face aos processos sociais e às contradições do nosso meio, fazendo do lazer “[...] não um mero produto a ser consumido, mas uma possibilidade lúdica, crítica, criativa e significativa a ser vivenciada com autonomia e muita responsabilidade” (WERNECK, 1998, p. 59).

Assim, o profissional se destaca como um educador, onde sua atuação se dá em um espaço de maior liberdade que a escola, cuja procura é motivada pela busca de prazer; sob essa ótica não há, necessariamente, um conjunto de conteúdos preestabelecidos com rigidez (MELO, 2003).

De acordo com Marcellino (2000a, p. 63-64),

[...] só tem sentido se falar em aspectos educativos do lazer, se esse for considerado, [...], como um dos possíveis canais de atuação no plano cultural, em vista contribuir para uma nova ordem moral e intelectual, favorecedora de mudanças no plano social.

Alves Junior e Melo (2003, p. 52) mencionam algumas possibilidades que contribuem para o processo de intervenção educacional:

[...] a busca de novas formas de encarar a realidade social, direta ou indiretamente, oferecidas pelo acesso a novas linguagens culturais; a percepção da necessidade de equilíbrio entre consumo e participação direta nos momentos de lazer; a recuperação de bens culturais destruídos ou em processo de degradação em resultado da ação da indústria cultural; e a própria humanização do indivíduo, que passa a se entender como agente, e não apenas paciente, do processo social.

Há de se ressaltar ainda o duplo aspecto educativo da intervenção pedagógica sob a perspectiva da animação cultural: a educação pelo lazer e a educação para o lazer.

Segundo Marcellino (2000b), para minimizar os riscos das posturas destrutivas e da passividade, contribuindo para o deslocamento do conformismo a níveis críticos e criativos e para a justa distribuição do tempo e do espaço para o lazer para todos, deve-se “[...] somar uma ação cultural democratizadora, atenta a seu duplo aspecto educativo: a educação pelo lazer e a educação para o lazer” (MARCELLINO, 2000b, p. 70).

O primeiro aspecto colocado, ou seja, o lazer enquanto *veículo* de educação, significa aproveitar o potencial educativo das vivências de lazer, podendo trabalhar questões como valores, condutas, atitudes e comportamentos. Isto pode se dar, como nos aponta Marcellino (2000a, p. 60):

[...] Tanto cumprindo objetivos consumatórios, como o relaxamento e o prazer propiciados pela prática ou pela contemplação, quanto objetivos instrumentais, no sentido de contribuir para a compreensão da realidade [...].

É importante ressaltar que a educação é vista por Freire (1997) como um processo de formação da pessoa, o qual se inicia no lar e se estende até o fim da vida, visando a transformação por meio da vivência e de experiências adquiridas pela integração com outras pessoas.

O segundo aspecto desta reflexão diz respeito ao lazer enquanto *objeto* de educação, que seria uma preparação das pessoas para a vivência das atividades de lazer (na esfera da produção cultural), ou mesmo para o consumo não-conformista, almejando níveis mais críticos e criativos de fruição, produção ou contemplação (MARCELLINO, 2000a). A intervenção do animador, então, não se aterá ao pensamento dos conteúdos e valores, mas, também, envolverá as representações e sensibilidades. Assim, Melo (2004, p. 14) ressalta como fundamental

[...] um processo de educação estética¹³, de educação de sensibilidades, o que pode permitir aos indivíduos desenvolverem o ato de julgar e criticar a partir de novos olhares acerca da vida e da realidade.

Dessa forma, o animador cultural precisa ser, fundamentalmente, um estimulador de novas experiências estéticas,

[...] alguém que, em um processo de mediação e diálogo, pretende apresentar e discutir novas linguagens; um profissional que educa ao incomodar e informar sobre as possibilidades de melhor sorver, acessar e produzir diferentes olhares (MELO, 2006, p. 60).

Reportamo-nos à Hollanda (2006, p. 11), que, a nosso ver, sintetiza a responsabilidade do profissional do lazer enquanto animador cultural:

[...] Reconhecendo que a luta no campo da cultura é uma possibilidade real de ação política, o novo animador passa a se entender como mediador e não mais como “instrutor”. Ele deve procurar, antes de mais nada, a articulação produtiva entre saberes diferenciados. Ele deve, sobretudo, ser capaz de questionar e problematizar, em sua atividade pedagógica profissional, as noções de arte, cultura e estética dominantes e estimular, como grande prioridade de sua tarefa como educador, formas de recepção cultural ativa e, conseqüentemente, o exercício crítico diante dos fenômenos culturais e sociais. Ele deve se empenhar para que nunca a estética se mostre desvinculado da ética, seja na construção de novos olhares, de percepções artísticas e

¹³Melo (2006, p. 58) considera “estética” “[...] como o estudo de um modo específico de apropriação da realidade, em que se destacam as questões ligadas à sensibilidade, mesmo que vinculadas a outras formas de apropriação e com suas condições históricas, sociais e culturais (isto é, mesmo com autonomia, há uma relação entre o estético e o extra-estético)”.

culturais, mas também como elemento para a construção da cidadania, através da fruição estética.

4. CONSIDERAÇÕES

Em síntese, consideramos fundamental que, ao trabalhar com o lazer, o profissional assuma a postura de animador cultural, visto que o lazer é um direito social de todo cidadão, compreendendo que sua atuação deve ocorrer em uma perspectiva dialógica e democratizadora, tendo o lazer enquanto *veículo e objeto* de educação emancipadora, comprometida com a promoção da qualidade de vida individual e social, assim como com o questionamento da ordem social vigente e a possibilidade de sua transformação do ponto de vista das injustiças de ordem social, econômica, racial, de gênero, contribuindo com a transcendência, no *sendo-uns-com-os-outros-ao-mundo*.

REFERÊNCIAS

- ALVES JUNIOR, E. D.; MELO, V. A. *Introdução ao lazer*. Barueri: Manole, 2003.
- BOSI, E. *Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias*. Petrópolis: Vozes, 1977.
- BRUHNS, H. T. Lazer, cultura e tecnologia: discussões envolvendo aspecto da globalização. *LICERE*, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 77-94, 1998.
- BRACHT, V. Educação física escolar e lazer. In: WERNECK, C. L. G.; ISAYAMA, H. F. (Org.). *Lazer, recreação e educação física*. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. p. 147-172.
- BRAMANTE, A. C. Lazer: concepções e significados. *LICERE*, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 9-17, 1998.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 31 out. 2020.
- BRASIL. *Estatuto da Criança e do Adolescente*. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.
- CAMARGO, L. O. L. *O que é lazer?* São Paulo: Brasiliense, 2003.

- CEVASCO, M. E. *Dez lições sobre estudos culturais*. São Paulo: Boitempo, 2003.
- DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <http://dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm>. Acesso em: 31 out. 2020.
- DUMAZEDIER, J. *Lazer e cultura popular*. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001a.
- DUMAZEDIER, J. *Sociologia empírica do lazer*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva; SESC, 2001b.
- FIORI, E. M. Conscientização e educação. *Educação e Realidade*, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 3-10, jan./jun., 1986.
- FREIRE, P. *Educação e mudança*. 29. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.
- FREIRE, P. *Educação e política*. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1997.
- FREIRE, P. *Pedagogia do oprimido*. 40. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
- GAELZER, L. *Lazer: bênção ou maldição?* Porto Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 1979.
- GIL, A. C. *Que é pesquisa bibliográfica*. São Paulo: Atlas, 2002.
- GOMES, C. L. Lúdico. In: GOMES, C. L. (Org.). *Dicionário crítico do lazer*. Belo Horizonte: Autêntica, 2004a. p. 141-146.
- GOMES, C. L. Lazer - concepções. In: GOMES, C. L. (Org.). *Dicionário crítico do lazer*. Belo Horizonte: Autêntica, 2004b. p. 119-126.
- HALL, S. *A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais de nosso tempo*. 1997. Disponível em: <http://www.educacaoonline.pro.br/>. Acesso em: 10 mar. 2008.
- HOLLANDA, H. B. Prefácio. In: MELO, V. A. *A animação cultural: conceitos e propostas*. Campinas: Papirus, 2006. p. 9-11.
- LAFARGUE, P. *O direito à preguiça*. São Paulo: Hucitec; Unesp, 1999.
- MARCELLINO, N. C. *Lazer e educação*. 6. ed. Campinas: Papirus, 2000a.
- MARCELLINO, N. C. *Pedagogia da humanização*. 4. ed. Campinas: Papirus, 2000b.
- MELO, V. A. *A animação cultural: conceitos e propostas*. Campinas: Papirus, 2006.
- MELO, V. A. Animação cultural. In: GOMES, C. L. (Org.). *Dicionário crítico do lazer*. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p. 12-15.
- ÓCIOS do ofício. Direção de Valquíria Padilha. São Carlos: UFSCar, 2004. 1 dvd (34 min.), son., color. ACIEPE Lazer em Debate.

- PARKER, S. *A sociologia do lazer*. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
- PINTO, L. M. S. M. Lazer: concepções e significados. *LICERE*, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 18-27, 1998.
- PINTO, L. M. S. M. Vivência lúdica no lazer: humanização pelos jogos, brinquedos e brincadeiras. In: MARCELLINO, Nelson Carvalho (Org.). *Lazer e cultura*. Campinas: Alínea, 2007. p. 171-193.
- RIBEIRO JUNIOR, D. *Processos educativos vivenciados em experiências de comunicação popular na Mostra Audiovisual de Cambuquira-MG (MOSCA)*. 2016. 230 f. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2016.
- SANTOS, M. O. et al. Estação comunitária do Jardim Gonzaga: processos educativos vivenciados na prática social do lazer In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCERE: SABERES DOCENTES, 7., 2007, Curitiba. *Anais [...]*. Curitiba: PUCPR, 2007. v. 1. p. 1543-1555.
- SANTOS, M. Da cultura à indústria cultural. *Folha de São Paulo*, 19 mar., p. 18, 2000.
- SCHWARTZ, G. M. O conteúdo virtual: contemporizando Dumazedier. *LICERE*, Belo Horizonte, v. 2, n. 6, p. 23-31, 2003.
- SILVA, B. *Dicionário de ciências sociais*. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1986.
- SILVA, M. R. A exploração do trabalho infantil e suas relações com o tempo de lazer/lúdico: quando se descansa se carrega pedra! *LICERE*, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 09-21, 2001.
- VENTOSA, V. P. ¿De qué hablamos cuando hablamos de animación sociocultural? animador sociocultural. *Revista Iberoamericana*, Salamanca, v. 1, n. 2, maio/set., 2007. Disponível em: <http://www.lazer.eefd.ufjf.br/animadorsociocultural/>. Acesso em: 25 fev. 2008.
- WERNECK, C. L. G. *Lazer, trabalho e educação: relações históricas, questões contemporâneas*. Belo Horizonte: UFMG/CELAR, 2000.
- WERNECK, C. L. G. Lazer e formação profissional na sociedade atual: repensando os limites, os horizontes e os desafios para a área. *LICERE*, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 47-65, 1998.
- WOODCOCK, G. *Os grandes escritos anarquistas*. 4. ed. Porto Alegre: L&PM, 1990.